

BIOLOGICAL SCIENCES

СОСТОЯНИЕ ПОПУЛЯЦИИ АРХАРА В ЦЕНТРАЛЬНОМ КАЗАХСТАНЕ

Ахметбеков Н.А.

Казахский агротехнический университет имени С. Сейфуллина, кафедра "Микробиологии и биотехнологии», кандидат ветеринарных наук

Мурзабекова Л.М.

Казахский агротехнический университет имени С. Сейфуллина, кафедра "Микробиологии и биотехнологии", исполняющий обязанности ассоциированного профессора

Бербер А.А.

Казахский агротехнический университет имени С. Сейфуллина, студент 2 курса факультета "Лесное хозяйство, дикой природы и окружающей среды" специальности "Охотоведение и звероводство"

STATE OF THE ARGALI POPULATION IN CENTRAL KAZAKHSTAN

Akhmetbekov N.,

Kazakh Agrotechnical University named after S.Seifullin, Department of Microbiology and Biotechnology, Candidate of Veterinary Sciences

Murzabekova L.,

Kazakh Agrotechnical University named after S.Seifullin, Department of Microbiology and Biotechnology, Acting Associate Professor

Berber A.

Kazakh Agrotechnical University named after S.Seifullin, 2nd year student of the Faculty of Forestry, Wildlife and Environment, specialty "Hunting and animal Husbandry"

Аннотация

В статье даны результаты наблюдений за архаром учет численности, стадность, соотношение самцов и самок и половозрастная структура архаров

Abstract

The article presents the results of observations of argali accounting for the number, herding, the ratio of males and females and the sex and age structure of argali.

Ключевые слова: архар, стадность, копытные, численность, учёт, охрана, горный массив, гора Нияз, половозрастная структура, половозрастная структура, популяция, исследования, экстраполяция, зимовок, летовок.

Keywords: argali, herd, ungulates, number, accounting, protection, mountain range, mount Niyaz, sex and age structure, sex and age structure, population, research, extrapolation, wintering, letovok.

Разработка научной основы сохранения биологического разнообразия высших позвоночных животных, подверженных наиболее интенсивному воздействию со стороны человека, - одно из приоритетных направлений зоологической науки.

В работе показаны результаты наших наблюдений за архаром, собранные нами в октября 2020 г. в горном массиве Нияз (северная часть Казахского мелкосопочника) во время учётных работ. Результаты нашего учёта свидетельствуют о продолжающемся росте численности архара в этих горах. Соотношение самцов и самок и половозрастная структура архаров находится в рамках многолетних наблюдений.

Полученные результаты исследований могут быть полезны субъектам охотничьего хозяйства и природоохранным учреждениям, при планировании мероприятий, разработке основ сохранения и использования данного вида и обоснования его восстановления.

Место наших исследований горный массив Нияз - самый большой по протяжённости горно-со-

почный хребет Осакаровского района Карагандинской области. Простирается с севера на юг района на 80-90 км при ширине 15 км. Абсолютная высота 834 метра. Это типичный мелкосопочник, состоящий из куполовидных и конических форм сопков, холмов, увалов со сглаженными вершинами и пологими склонами. Сложен породами верхнего докембрия и кембрия, делювиально-пролювиальными отложениями (Карагандинская энциклопедия, 2008). Постепенно понижаясь, горы Нияз уходят на территорию Акмолинской области, где соединяются с горами Ерментау. Горы Нияз являются водоразделом четырёх главных рек Сары-Арки: Оленты, Шидерты, Нуры и Ишима. Со склонов Нияз берет начало река Ишим, притоки реки Шидерты. Горный массив расположен в переходной полосе между подзонами умеренно-засушливых и сухих степей (Казахстан, 1969), что обуславливает уникальность территории в сочетании степных экосистем с лесными (березовые и осиновые колки). Холмистость рельефа обеспечивает также наличие горной флоры и фауны. Таким образом, в данном

месте тесно сосуществуют степные, лесные и горные виды растений и животных.

Единственное редкое млекопитающее, обитающее на этой территории казахстанский горный баран (*Ovis ammon colium*) - занесенный в Красную Книгу Казахстана и 2-е приложение СИТЕС [1].

Учитывая, что все редкие копытные животные очень уязвимы со стороны браконьеров, имеющих нарезное оружие, высоко-проходимый автомобильный и снегоходный транспорт, а незначительные изменения условий (повышение спроса, ухудшение охраны и т.п.) могут привести к катастрофическому снижению численности и поставить этих ценных животных на грань полного исчезновения. Подобная картина наблюдалась в горах Нияз, где архар исчез в конце 70-х гг. прошлого столетия (Федосенко, Капитонов, 1983) и впервые эти животные были встречены нами в этом горном массиве в 1993 г., по-видимому, зашедшие с гор Ерментау.

С ликвидацией многочисленных ранее зимовок и летовок скота создались условия для их постоянного обитания и в 2000 - 2001 гг. в горном массиве Нияз архары отмечаются повсеместно [2].

Ценностью этого копытного и уязвимость, подчеркивают необходимость всестороннего исследования его популяции и необходимость постоянного мониторинга в этом регионе. Это обуславливает актуальность нашей работы, а сведения, полученные нами представляют, особый интерес.

Материалы и методы. Материалы для данной статьи собраны нами в 2020-2021 гг. в горном массиве Нияз Осакаровского района Карагандинской области (северная часть Казахского мелкосопочника) во время учётных работ.

В работе использовался метод визуального учета копытных с автомашины (методических рекомендаций, 2005). В учёте был задействован 1 автомобиль и 4 человека. Общая протяженность автомобильного маршрута в местах учета составила 107,9 км. Ширину учетной полосы определили с помощью дальномера - в 0,75 км в каждую сторону от

автомашины, а длину учетного маршрута - по спидометру автомобиля. По каждому борту автомашины находилось два учетчика, вооруженных биноклями 8x30, 10x50 с дальномером, 15x50, с помощью которых определялся пол и приблизительный возраст животных. После пересчета встреченных животных, во избежание их повторного учета, отмечалось направление движения учетного стада. Определение учетной площади проводили путем перемножения длины учетного маршрута на его ширину. Затем путем экстраполяции рассчитывали численность архара на отдельном горном массиве, включая в его состав и межсопочные долины. Возраст архаров определяли по величине животных и размеру их рогов [3,6, 8, 9, 10, 11. 12].

Результаты исследований. Численность. Учетом охвачено 16,2 тыс. га (28% площади горного массива). Встречено 80 архаров. В результате экстраполяции мы определили, что с октября 2020 г. по декабрь 2021 г. в горном массиве Нияз численность горного барана составляла 215 особей (табл. 1). При этом, основное количество животных, нами было встречено в северной части горного массива (г.Жаксы Нияз), где плотность поселения составила 9,2 особи на тыс. га, в то время как в южной части (г.Жаман Нияз) плотность животных составила 1,2 соответственно. Причем в горах Жаман Нияз все горные бараны нами отмечены в северной их части.

Результаты нашего учёта свидетельствуют о продолжающемся росте численности архара в этих горах. Так по данным последнего учёта, проведённого осенью 2020 г. сотрудниками Карагандинского областного территориального управления лесного и охотничьего хозяйства с привлечением инспекторов РГКП ПО «Охозопром» в рамках отраслевой (секторальной) программы «Сохранение и восстановление редких и исчезающих видов копытных», в горах Нияз расчетная численность горного барана составила 68 особей [1].

Таблица 1.

Численность и плотность населения (особей на 1 тыс. га) горного барана в горах Нияз, октября 2020 г.

№ п	Горный массив	Общая площадь,	Площадь, охваченная учётом	2020 г.						
				Октябрь						
				Учтено особей					плотность	расчетная численность
всего	самцы	самки	молодняк	неопределенного пола						
1	Жаман Нияз	41,0	8,6	10	2	6	2	-	1,2	49
2	Жаксы Нияз	17,0	7,6	70	22	27	19	2	9,2	156
	Итого:	58,0	16,2	80	24	33	21	2		215

Стадность и половозрастная структура: при определении показателя стадности мы брали в расчет только определённых по полу и возрасту животных. Нами встречено 2 смешанных, 6 самцовых и 7 самочьих стада (Табл.2). В количественном отношении преобладали одиночки и небольшие стада от

2 до 3 особей (53,4%). Также было встречено 2 крупных стада: самочье - 13 и смешанное - 12 особей. Средний показатель стадности в период наблюдений оказался не высок и составил - 5,2 особи.

Таблица 2.

Стадность архара в горах Нияз

Тип стада	Число		Одиночки	2-3	4-5	6-7	8-10	11-15	В среднем в стаде, особей
	встреч	особей							
Самцовые	6	18	2	3			1		3.0
Самочки	7	41	2	1		1	2	1	5.8
Смешанные	2	19				1		1	9.5
Всего	15	78	4	4		2	3	2	5.2
%			26,7	26,7		13,3	20	13,3	

Половозрастная структура группировок архара, обитающих в различных горных системах, существенно различается и изменяется по сезонам года [9]. Для определения этого показателя мы учитывали только тех животных, пол и возраст которых удалось точно определить.

В горах Нияз октября 2020 г. соотношение самцов и самок было равным 1:1,3 (Таблица №1). В це-

лом же половозрастная структура архаров составила: самцы 30,7%, самки 42,3%, ягнята 26,9%. Эти показатели находятся в рамках данных, ранее проводимых исследований [4, 5].

Среднее количество ягнят на одну самку, среди встреченных нами животных, составило 0,6 (Таблица №3), 39% самок было яловыми или потерявшими ягнят. Одна самка имела двойню.

Таблица 3.

Количества ягнят архара в горах Нияз

всего		из них самок			ягнят	среднее число ягнят на одну самку	встречено двоен	
встреч	особей	всего самок	с ягнятами	яловых и потерявших ягнят			п	%
15	78	33	20	13	21	0.6	1	5

Обитая на одной территории с другими видами копытных в горах Нияз (косуля, марал, лось) архар не создаёт существенной конкуренции им, так как эти виды отдадут предпочтение лесным биотопам [2]. По нашим наблюдениям архары предпочитали открытое пространство.

Выводы: По результатам нашего учёта численность архара в горах Нияз продолжает возрастать. Соотношение самцов и самок и половозрастная структура архаров находится в рамках многолетних наблюдений.

Однако учитывая доступность горных массивов для использования автотранспорта архар нуждаются в постоянной охране от браконьеров. Вызывает так же серьезное беспокойство и возрастающая конкуренция с домашним скотом. Это наиболее заметно в горах Жаман Нияз. В связи с этим для сохранения этого ценного копытного необходимо постоянная охрана угодий егерской службой природопользователей и по согласованию с местной исполнительной властью выделение участков и водопоев, на которых запрещать выпас скота.

Список литературы

1. Бербер А.П. Горный баран Казахского нагорья. Караганда: Таис, 2007 г. 168 с.
2. Бербер А.П., Ержанов Н.Т. Состояние северной популяции горного барана в Казахском мелкосопочнике// Материалы международного совещания VII съезда Териологического общества «Териофауна России и со-предельных территорий», Москва, 2003 г., С. 40
3. Бербер А.П., Мигушин А.А., Бербер А.А. Наблюдения за маралом – реаклиматизантом в горах Ерментау// ВЕСТНИК ОХОТОВЕДЕНИЯ, Москва, 2018 том 15, № 1, стр. 15-25
4. Казахстан. М., «Наука», 1969. 481 с.
5. Караганда. Карагандинская область: Энциклопедия- Алматы, 2008 г.- 528 с. +48 с. Цветной вклейки.
6. Постановление Правительства Республики Казахстан от 25 марта 2005 года № 267 «Об утверждении Программы сохранения и восстановления редких и исчезающих видов диких копытных животных и сайгаков на 2005 - 2007 годы».
7. Приказ Комитета лесного и охотничьего хозяйства от 23.08.2005 г. № 191 «Об утверждении Методических рекомендаций для проведения учета отдельных видов диких животных».

8. Сапожников Г.Н. Дикие бараны (Род *Ovis*) Таджикистана. Душанбе, 1976. 270с.
9. Федосенко А.К., Капитонов В.И. Архар // Млекопитающие Казахстана. Алма-Ата, 1983. Т.3. ч.3. С.144-209.
10. Цалкин В.И. Горные бараны Европы и Азии. М., 1951. 343 с.
11. Чупахин В.М. Физическая география Казахстана. Алма-Ата: Мектеп, 1968. 260 с.
12. Clark. J.L. The Great are of the wild Sheep Safari press. Long. Beach, CA, и SA, 1994. 247 p.

БИОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВИДА *COTONEASTER ASSAMENSIS* НА АПШЕРОНЕ

Сафарова Э.П.

к.б.н., ведущий научный сотрудник Центрального Ботанического Сада НАНА, Баку, Азербайджан

Наджафова Дж.Н.

к.б.н., ведущий научный сотрудник Центрального Ботанического Сада НАНА, Баку, Азербайджан

Гараев С.Г.

к.б.н., ведущий научный сотрудник Центрального Ботанического Сада НАНА, Баку, Азербайджан

Мамедова Г.Т.

к.б.н., старший научный сотрудник Центрального Ботанического Сада НАНА, Баку, Азербайджан

Гусейнова А.М.

научный сотрудник Центрального Ботанического Сада НАНА,

Баку, Азербайджан

BIOECOLOGICAL FEATURES OF THE SPECIES *COTONEASTER ASSAMENSIS* IN APSHERON

Safarova E.,

Ph.D. in Biology, Leading Researcher of the Central Botanical Garden of ANAS, Baku, Azerbaijan

Najafova J.,

Ph.D. in Biology, Leading Researcher of the Central Botanical Garden of ANAS, Baku, Azerbaijan

Garaev S.,

Ph.D. in Biology, Leading Researcher of the Central Botanical Garden of ANAS, Baku, Azerbaijan

Mamedova G.,

Ph.D. in Biology, senior researcher of the Central Botanical Garden of ANAS, Baku, Azerbaijan

Huseynova A.

research associate of the Central Botanical Garden of ANAS,

Baku, Azerbaijan

Аннотация

В статье исследуются биоэкологические особенности проростков, их морфогенез, динамика периода первичного роста и развития в условиях Апшерона интродуцированного вида *Cotoneaster assamensis* (кизильник ассаменсис). Исследования проводились в осенний и весенний периоды в открытых условиях на опытном участке Центрального Ботанического сада. При изучении семенного размножения определены сроки посева и глубина посева, разработана агротехника их выращивания. Проводимые результаты показали, что наилучшим сроком посева семян исследуемого вида в условиях Апшерона является ранняя осень (октябрь-ноябрь) с высоким процентом всхожести (80-90%), а при весеннем посеве (в марте) семенам необходима стратификация (155-160 дней). Выявлена оптимальная глубина для посева - 1,5 см. Изучение динамики роста надземной и подземной частей показало, что в первый год интенсивный рост отмечен в подземной части. Таким образом, на основании полученных результатов было установлено, что семенное размножение кизильника ассаменсис, рост и развитие надземной и подземной частей проходит хорошую адаптацию в почвенно-климатических условиях Апшерона, что позволяет их использование в работах озеленения.

Abstract

The article examines the bioecological features of seedlings, their morphogenesis, the dynamics of the period of primary growth and development of the species *Cotoneaster assamensis* introduced to the conditions of the Absheron. When studying seed propagation, the sowing dates and sowing depth were determined, and agrotechnics for their cultivation was also developed. The studies were carried out in the autumn and spring periods in open conditions at the experimental site of the Central Botanical Garden. The results showed that the best time for sowing seeds of the studied species in the conditions of Absheron is early autumn (october-november) with a high percentage of germination (80-90%), and when spring sowing (in march), the seeds need stratification (155-160 days). The optimal depth for sowing was determined - 1.5 cm. The study of the growth dynamics of the above-ground and underground parts showed that in the first year intensive growth was noted in the underground part. Thus, on the basis of the results obtained, it was found that seed reproduction, growth and development of the